

Е. М. Яриз

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях рыночной экономики к выпускникам вуза предъявляются высокие требования, касающиеся качества профессиональных компетенций молодого специалиста. Очень часто молодой специалист, приступая к работе, уже с первых шагов осознает, что ему не хватает знаний и навыков, полученных во время обучения в вузе.

При более скрупулезном рассмотрении причин, выясняется, что самыми серьезными являются заниженные требования к качеству знаний студентов со стороны преподавателя, неумение студентов определить приоритеты в течение учебного семестра, отсутствие современной материальной базы, позволяющей знакомить студентов с последними достижениями науки и техники в области профессиональной подготовки.

Для того, чтобы искоренить перечисленные недостатки, следует принять меры, позволяющие повысить уровень подготовки выпускников в условиях быстро меняющейся действительности. К таким мерам относятся: повышение квалификации педагогов, подтвержденное сдачей многоуровневых тестов, улучшение материальной базы вуза и внедрение новых, прогрессивных технологий контроля знаний студентов, что будет способствовать повышению эффективности учебного процесса.

В статье поднимается вопрос важности взаимодействия преподавателей вуза с работодателем на заключительном этапе подготовки молодого специалиста.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, сертификация знаний, работодатель, сотрудничество, прогрессивные технологии.

Яриз Є. М. Організація моніторингу якості знань студентів на сучасному етапі реалізації національної реформи освіти

В умовах ринкової економіки до випускників вузу ставляться високі вимоги, що стосуються якості професійних компетенцій молодого фахівця. Дуже часто молодий спеціаліст, приступаючи до роботи, вже з перших кроків усвідомлює, що йому не вистачає знань і навичок, отриманих під час навчання у ВНЗ.

При більш ретельному розгляді причин, з'ясовується, що найсерйознішими є занижені вимоги до якості знань студентів з боку викладача, невміння студентів визначити пріоритети протягом навчального семестру, відсутність сучасної матеріальної бази, що дозволяє знайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки в сфері професійної підготовки.

Для того, щоб викоренити перераховані недоліки, слід вжити заходи, що дозволять підвищити рівень підготовки випускників в умовах мінливої дійсності. До таких заходів належать: підвищення кваліфікації педагогів, підтверджене здачею багаторівневих тестів, поліпшення матеріальної бази ВНЗ і впровадження нових, прогресивних технологій контролю знань студентів, що сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу.

У статті порушується питання важливості взаємодії викладачів ВНЗ з роботодавцем на заключному етапі підготовки молодого фахівця.

Ключові слова: професійна компетенція, сертифікація знань, роботодавець, співпраця, прогресивні технології.

Yariz Yevgenii. Monitoring the quality of students knowledge at modern stage of the national education reform implementation

The conditions of market economy bring about increased demands for professional competence on higher schools graduates. Very often it happens so that a young specialist starting his professional activities realizes that his knowledge and skills acquired during his studies do not meet the requirements of his work.

A thorough analysis of the reasons of such situation shows that it is caused by an insufficient insistence of the teachers on the high standard of students' inability to determine the priorities in their studies; the absence of modern materials resource ensuring the students acquainting with the latest achievements of science and technology in their professional sphere.

Essential measures are to be taken to eradicate these drawbacks. The obligatory conditions are: constant improvement of teachers' qualification, verified by multistage tests; amelioration of material resources; introducing more progressive technologies of controlling students' knowledge,

The article addresses the problem of great importance of the higher school cooperation with employers at the final stage of young specialists' training.

Key words: professional competence, knowledge certification, employers, cooperation, progressive technologies.

Реформирование образования в Украине, которое началось после провозглашения независимости, было предопределено сразу тремя причинами: социально-экономическими трансформациями в стране, изменением векторов в политическом, социальном и экономическом развитии страны; развитием глобализации и бурным ростом передовых информационно-коммуникационных технологий.

Присоединившись к Болонскому процессу, Украина избрала, таким образом, европейский вектор развития своего образования. Это потребовало изменений в содержании и организации высшего образования.

Одной из ключевых задач модернизации высшего образования является повышение качества подготовки молодых специалистов, путем реконструкции системы высших учебных заведений с эффективным управлением и достаточным финансированием. Только осуществив реформу, система образования сможет выполнить свою почетную, но трудную задачу воспитания молодого поколения в соответствии с запросами современной действительности, потребностями развития страны, общества и государства.

Реалии развития общества на современном этапе в значительной мере повысили требования к подготовке будущих выпускников вузов, что потребовало создания таких условий подготовки студентов, при которых они становятся компетентными, конкурентоспособными специалистами.

В настоящее время выпускники многих высших учебных заведений далеко не всегда реализуют себя в профессии, которой они обучались в вузе. Даже те из них, которые начали свой трудовой путь по полученной ими профессии, нередко после двух-трех лет работы уходят, так и не приняв профессию как свою. Молодым кадрам недостает делового образования, компетентности, знаний, опыта и культуры, психологической устойчивости и умения работать в условиях рискованных рыночных ситуаций.

Многие современные работодатели сходятся во мнении в том, что трудности профессиональной адаптации у молодых специалистов во многом определяются недостаточным уровнем развития профессионального самосознания. Последние исследования этой проблемы

свидетельствуют о том, что успешная адаптация молодого специалиста в профессиональной деятельности зависит от того, в какой мере он способен осмысливать свои слабые и сильные стороны, область своей компетенции, свои мотивы и потребности, ценности и смыслы профессиональной деятельности. Высокий уровень развития профессионального самосознания дает выпускнику вуза возможность действовать с большей уверенностью, что будет способствовать успешной реализации дальнейшего карьерного роста.

Одним из важных механизмов достижения высокого уровня знаний является система контроля качества образовательного процесса и, в частности, деятельность преподавателя по оцениванию уровня учебных достижений студентов.

Особую роль в оценивании знаний приобретают современные информационные технологии, применение которых позволяет снизить затраты времени на непродуктивную механическую работу преподавателя при их проверке и освободить время для творческой работы преподавателя.

Информационные технологии дают возможность автоматизировать большую часть процессов, обеспечивающих оценочную деятельность, – от подготовки контрольного материала до получения объективной оценки результатов учебной деятельности студентов.

Базовыми принципами модернизации современной системы контроля качества образования являются:

а) разработка и внедрение новых, нетрадиционных форм проверки (например, сертифицированное тестирование, портфель учебных достижений, оценка компетенций);

б) формирование четкого представления о целях обучения, ориентированных на формирование навыков самоконтроля и самооценки;

в) отслеживание динамики усвоения теоретических знаний конкретного студента и умения использовать полученные знания для продуктивной деятельности;

г) создание постоянно действующей обратной связи, обеспечивающей перестройку и совершенствование образовательного процесса с учетом мнения работодателей.

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение студентов. Как показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного процесса приводят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения неизбежно ведут к новым поискам в области повышения качества и эффективности педагогического контроля и появлению его новых форм [3].

Основой для оценивания успеваемости обучающегося являются итоги контроля.

Традиционно контроль подразделяется на предварительный, текущий, периодический, итоговый, взаимоконтроль и самоконтроль.

Предварительный контроль проводят, чтобы определить уровень подготовленности студентов в начале нового учебного года или периода.

Текущий контроль применяют для проверки и отдельных студентов, и академических групп, как правило, в повседневной учебной деятельности, прежде всего, на плановых занятиях.

Периодический контроль носит системный, плановый и целенаправленный характер. Он заключается в определении уровня и объема овладения знаниями, навыками и умениями в конце недели, месяца, квартала, полугодия, учебного года.

Итоговый контроль направлен на определение уровня реализации задач, сформулированных в учебных программах, планах подготовки и в других документах, регламентирующих учебно-воспитательный процесс.

Особую роль продолжает выполнять самоконтроль, который имеет две формы: индивидуальная и групповая. В случае индивидуальной формы контроля студент самостоятельно определяет степень овладения профессиональными знаниями во время учебного процесса и навыками и умениями во время прохождения практики и стажировки.

Групповой самоконтроль предполагает оценку собственной учебной деятельности и достигнутых успехов, основываясь на мнение сокурсников, принимающих участие в процессе контроля.

Целью обеих форм является определение недостатков и обоснование путей их преодоления.

Для становлення професійного самосвідомості майбутнього молодого спеціаліста важливим є те, наскільки ефективно студент осмислює свій перший досвід практичного рішення навчально-професійних завдань в період виробничої практики. Іншими словами, важливо, яким чином і при яких умовах у студентів формуються засоби аналізу та конструктивного перетворення своєї діяльності.

Соціальний замовлення держави визначає завдання для сфери освіти – різносторонню професійну підготовку студента, на основі якої молодий людина може бути востребован і як професіонал, і як корисний член суспільства, оперативно на події навколишнього світу.

Таким чином, виходячи з вимог до сучасній освіті, змінюється парадигма формування вищої професійної освіти в відношенні самої особистості випускника вузу.

Література

1. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; за ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.
2. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – № 44–46. – 62 с.
3. Катеринчук О. В. Модернізація системи освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://intkonf.org/katerinchuk-ovmodernizatsiya-sistemi-osviti/>
4. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Суспільство. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.
5. Левовицький Тадеуш. Професійна підготовка і праця вчителів: наукове видання / Тадеуш Левовицький; переклад з польськ. А. Івашко. – К. – Маріуполь: Видавництво «Рената», 2011. – 119 с.
6. Огнев’юк В. О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. О. Огнев’юк // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 2–6.
7. Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Рідна школа. – 2012. – № 4–5. – С. 44.
8. Сисоєва С. О. Суспільство і особистість: гармонізація розвитку / С. О. Сисоєва // Рідна школа, – 2012. – № 12 (996). – 80 с. – С. 8–12.

9. Рівний доступ до якісної освіти (звіт за перший етап). “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти” [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc

10. Lewowicki Tadeusz. Problemy kształcenia I pracy nauczycieli Instytut Technologii Eksploatacji. – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. – Radom, 2007. – 148 s.

References

1. Bila kniga nacional’noї osviti Ukraïni / T.F. Alekseenko, V.M. Anishhenko, G.O.Ball [ta in.]; za red.akad. V.G. Kremenja; NAPN Ukraïni. – K.: Inform.sistemi, 2010. – 342 s.

2. Derzhavna nacional’na programa “Osvita” (Ukraïna HHI stolittja) // Osvita. – 1993. – №44–46. – 62 s.

3. Katerinchuk O.V. Modernizacija sistemi osviti [Elektronnij resurs] / Rezhim dostupu: <http://intkonf.org/katerinchuk-ovmodernizatsiya-sistemi-osviti/>

4. Kremen’ V.G. Filosofija nacional’noї ideї. Ljudina. Osvita. Socium. – K.: Gramota, 2007. – 576 s.

5. Levovitskiy Tadeush. Profesijna pidgotovka i pracija vchiteliv: naukovе vidannja / Tadeush Levovic’kij; pereklad z pol’s’k. A.Ivashko. – K. – Mariupol’: Vidavnictvo “Renata”, 2011. – 119 s.

6. Ognev’juk V.O. Filosofija osviti v strukturi naukovih doslidzhen’ fenomenu osviti / V.O.Ognev’juk // Shljah osviti. – 2009. – №4. – S. 2-6.

7. Ognev’juk V.O., Sisoeva S.O. Osvitologija – naukovij naprjam integrovanogo doslidzhennja sferi osviti / V.O. Ognev’juk, S.O. Sisoeva // Ridna shkola. – 2012. – № 4-5. – S.44.

8. Sisoeva S.O. Suspil’stvo i osobistist’: garmonizatsia rozvitku / S.O. Sisoeva // Ridna shkola, – 2012. – № 12 (996). – 80 s. – S. 8-12.

9. Rivnij dostup do jakisnoї osvity (zvit za pershij etap). “Programa pidtrimky viroblennja strategii reformuvannja osvity” [Elektronnij resurs] / Rezhim dostupu: www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc

10. Lewowicki Tadeusz. Problemy kształcenia I pracy nauczycieli Instytut Technologii Eksploatacji. – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. – Radom, 2007. – 148 s.